

УДК 159.9

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/52>

Коваленко С.В.

ORCID: 0000-0002-9700-0001, канд. психол. наук

Маковецкая А.Д.

ORCID: 0000-0002-3722-2614

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. В статье подробно описывается понятие «Интернет-зависимость». Рассмотрены пути развития проблемы интернет-зависимости в США, странах Западной Европы и России. Выделяются этапы появления интернет-зависимости у детей и подростков. Перечислен ряд психологических и физических симптомов, указывающих на формирование интернет-зависимости. В статье также обращается внимание на последствия интернет-зависимости и приводятся методы профилактики возникновения интернет-зависимости среди детей и подростков.

Ключевые слова: интернет; аддиктивное поведение; киберпространство; социальные сети; риски и угрозы информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Kovalenko S.V.

ORCID: 0000-0002-9700-0001, Ph.D.

Makovetskaya A.D.

ORCID: 0000-0002-3722-2614

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

THEORETICAL ANALYSIS OF THE INTERNET PROBLEM – DEPENDENCE OF YOUNG SCHOOL CHILDREN IN MODERN PSYCHOLOGICAL LITERATURE

Abstract. The article describes in detail the concept of “Internet addiction”. The ways of development of the problem of Internet addiction in the USA, Western Europe and Russia are considered. The stages of the emergence of Internet addiction in children and adolescents are highlighted. A number of psychological and physical symptoms are listed that indicate the formation of Internet addiction. The article also draws attention to the consequences of Internet addiction

and provides methods for preventing the emergence of Internet addiction among children and adolescents.

Key words: internet; addictive behavior; Cyberspace; social networks; risks and threats of information and communication technologies (ICT).

Человеческое общество всегда стремилось к развитию. Развивались промышленность, наука и техника, искусство. В середине XX века произошла научно-техническая революция, результаты которой по сей день активно используются и совершенствуются.

Развитие современного информационного общества приводит к неизбежному изменению условий жизнедеятельности людей. Самым значимым нововведением является интенсивное развитие интернет-технологий, которые повлекли за собой серьезное последствие в виде интернет-зависимости.

Проблема интернет-зависимости начала развиваться в 80-х годах XX в Соединенных Штатах Америка и странах Западной Европы. Данную проблему в своих трудах изучили американские ученые-психиатры И. Голдберг, К. Янг, Д. Гринфилд, К. Суррат [13-16].

И. Голдберг в статье «Интернет-зависимость» рассматривает данное понятие как патологию, навязчивое или компульсивное расстройство, которое заставляет человека злоупотреблять этой технологией и включает в себя широкий спектр форм поведения и проблем с импульсивным воздействием. Автор разделяет интернет-зависимость на 5 типов: 1) киберсекс; 2) реляционная зависимость; 3) зависимость от интернета или информационной перегрузки; 4) зависимость от игровой сети; 5) компьютерная зависимость [13].

Для исследователя Д. Гринфилда зависимость от Интернета — это явление, включающее проявления эскейпизма (т.е. бегства в «виртуальную реальность» людей с заниженной самооценкой, склонных к депрессии и тревожности, незащищенных от внешнего мира, одиноких или не принятых близкими, уставших от своей работы, учебы или социального окружения), и при этом — поиск новшеств, стремление к непрерывной стимуляции чувств, эмоциональную привязанность. Д. Гринфилд в конце 1998 г. провел сетевой опрос с участием более 17 тысяч респондентов, из которых 5.7% были признаны интернет-зависимыми. В этом же году Д. Гринфилд организовал службу «виртуальной аддикции» - virtual-addiction.com [14].

К. Суррат в своей монографии доказывает факт появляющихся в интернетном пространстве сообществ, члены которых создают общие речевые коды и правила словесного поведения, а также санкции за нарушения данных правил, образуя социальные структуры. Люди входят в такие группы по собственному желанию, а не в силу якобы изначально аддиктивных свойств интернета [15].

Интернет-зависимость представляет собой болезненное пристрастие к интернету, вызванное невротической потребностью избегать негативные чувства по отношению к вызывающим их психотравмирующим социальным ситуациям. Многочасовые погружения в «мировую паутину» сопровождаются отрешенностью от действительности, которая обесмысливается и кажется уже не имеющей значения, нарушением восприятия реального

времени и виртуализацией сознания, расстройствами сна, аппетита, вегетативной регуляции, тревогой, ограничением сферы контактов преимущественно электронными переписками, значительным ослаблением социальной активности и прогрессирующем накоплением насущных жизненных проблем, что, в свою очередь, еще более усиливает интернет-зависимость. Чаще интернет-зависимость встречается в подростково-юношеском, но наблюдается она также и в более позднем возрасте у пациентов, оказавшимся не в состоянии преодолеть психологические проблемы своего возраста [5, с. 122].

В отечественной науке проблема интернет-зависимости стала актуальной в конце XX века, так как компьютеризация образования начала развиваться только в этот период.

В российской психологии тема «Интернет-аддикции» изучается многими медицинскими психологами. А.Е. Войкунский активно рассматривал общие проблемы интернет-зависимости [2]. Н.И. Алтухов исследовал симптоматику и признаки компьютерной зависимости [1].

Т.С. Спиркина в своей работе описывает исследование о формировании зависимости от сети интернет [8].

Автор А.В. Машкова в своей работе описывает вид зависимого поведения, набирающий все большие обороты в современном компьютерном обществе – интернет-зависимость [6].

Масштабный труд В.А. Лоскутовой содержит в себе особенности социодинамических качеств основных закономерностей формирования и протекания механизма зависимости, культурных черт у русскоязычных пользователей для оценивания возникновения и развития зависимости от интернета, а также составление профилактических мер от данной зависимости [12].

В основной группе риска подверженности к интернет-зависимости находятся подростки и дети младшего школьного возраста, так как детям сложнее всего самостоятельно справиться с влечением и вовремя остановиться в своём пристрастии к онлайн-жизни. В младшем школьном возрасте уже нет детского подчинения авторитету и стремления слепо подражать миру взрослых. Как следствие, среди самих подростков образуются группы по интересам, и не всегда безобидные. Дети младшего школьного возраста могут легко попасть под чужое влияние, стать членами преступных группировок и религиозных сект из-за своей внушаемости. Также в этом возрасте может возникнуть склонность к обману и воровству, тяга к спиртному и курению. У детей проявляются агрессивность и жестокость, желание занять достойное положение в коллективе сверстников. Детям данной возрастной категории требуются внимание и поддержка взрослого человека (родителей, педагогов). Ребенок в этом возрасте имеет стремление избегать изоляции как в классе, так и в малом коллективе и занять значимое положение среди сверстников [9, с. 30].

Д.Б. Эльконин отмечает, что «переход к периоду младшего подросткового возраста сопровождается резкой ломкой психики, когда учебная деятельность перестает оказывать то влияние на развитие, которое она имела в предыдущий период, а ведущей деятельностью становится общение со сверстниками» [11, с. 115].

Ведущим посылом становления интернет-зависимости у младших школьников считается не в полной мере разрешенный кризис подросткового возраста. Данное явление выражается в формировании упадка идентичности с проявлением конфликта между самоидентичностью человека и предложенными общественными значениями, и сменяется кризисом интимности с формированием эмоциональной обособленности. В Интернет-среде есть возможность для конструирования желаемой реальности, что важно для разрешения данного кризиса [4, с. 11].

Психолого-педагогические характеристики личности интернет-зависимого подростка затрагивают следующие сферы: в эмоционально-волевой сфере это высокие показатели личностной тревожности, депрессии, низкие показатели силы воли; в коммуникативной сфере – повышенный уровень одиночества и конфликтности; в мотивационной сфере – направленность в сторону избегания неудач.

По результатам первого в России научного тестирования цифровой компетенции школьников, проведенного в 2013 году Фондом Развития Интернета и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, ежедневно пользуются интернетом 89% детей в возрасте от 12 до 17 лет. В будние дни проводят в интернете от 3 до 8 часов 37% юношей и девушек, в выходные – 47% [10].

Выделяют три главных этапа развития интернет-зависимости у школьников. На первом этапе происходит знакомство с сетью и ее новыми возможностями. Формируется эмоциональная форма зависимости.

На втором этапе образуются привычки пребывания у зависимого. Остановить процесс пребывания в интернет-пространстве сложно, увеличивается количество времени, проводимого за компьютером. Интернет начинает замещать значимые сферы жизни подростка.

Третий этап характеризуется наличием полностью сформированной интернет-зависимости. Ребенок перестает замечать окружающий мир, испытывает чувство опустошения и раздражения, изолируя себя от общества. Появляются проблемы с учебой, работой, нерегулярным питанием, пренебрежением личной гигиеной, расстройством сна [8, с. 159].

Существует ряд психологических и физических симптомов, которые могут указывать на формирование интернет-зависимости младших школьников: [7, с. 110]:

– Психологические симптомы: хорошее самочувствие или эйфория за компьютером; нет возможности остановиться; увеличение количества времени, проводимого за компьютером (более 4 часов в сутки); уменьшение значимости семьи и друзей; депрессивное состояние и ощущение опустошенности; ложь родителям и близким о своей деятельности; потеря контроля времени.

– Физические симптомы: расстройство сна; пренебрежение личной гигиеной; нарушение режима питания; нарушение зрения; головные боли; боли в спине; повышенная утомляемость.

Если на начальном этапе не отследить факт развития интерне-зависимости у ребенка, это приведет к формированию определенных последствий. К наиболее серьезным из них можно отнести: наличие сложностей в принятии своего физического «Я» и в общении; чувство одиночества и недостатка взаимопонимания; эмоциональная напряженность; склонность к негативизму; особая ценность независимости; завышенные или нереалистичные представления об идеальном «Я»; заниженная самооценка; склонность к избеганию проблем и ответственности [3, с. 77].

Для профилактики и предотвращения возникновения интернет-зависимости среди детей следует уделить внимание не только количеству времени, потраченному в Интернете, но также и качеству тех сайтов, на которые заходит ребенок. Для этого в помощь родителям создали различные приложения, которые помогают контролировать использование Интернета, а также блокировать или давать доступ к тем или иным веб-ресурсам.

В детстве формируются все самые важные социальные институты, такие как семья и дружба, развивается общественная социализация, и именно Интернет способствует замедлению развития этих социально значимых функций. Следует отметить, что существует категория риска, которая особенно сильно подвержена не только интернет-зависимости, но и другим девиациям. К ним относятся те, у кого нет взаимопонимания с близкими, есть проблемы в семье, сложности в общении с людьми и др. Именно эта категория людей стремится уйти от реальности, и самый простой для этого способ – скрыться в Интернете.

Литература

1. Алтухов Н.И., Галкин К.Ю. Зависимость от компьютерной виртуальной реальности Текст. XIII съезд психиатров России: (материалы съезда). М., 2000. С. 285-286.
2. Войскунский А.Е. Феномен зависимости от Интернета // Гуманитарные исследования в Интернете. М.: Можайск-Терра, 2000. С. 100–131.
3. Дрепа М.И. Психологическая профилактика Интернет-зависимости у студентов: Дисс. ... канд. психол. наук. Ставрополь, 2010. 254 с.
4. Дмитриев К.Г. Психологические детерминанты Интернет-зависимости в юношеском возрасте: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2013. 29 с.
5. Жмуров В. А. Большая энциклопедия по психиатрии. 2-е изд. М.: Джангар, 2012. 864 с.
6. Машкова А.В. Феномен интернет-зависимости в современном обществе // Образование и наука в современных реалиях (г. Чебоксары, 04 июня 2017 года). Чебоксары, 2017. С. 237-239.
7. Соловьева Е.Н. Интернет-зависимость в практике детского психотерапевта // Научное обозрение. Медицинские науки. 2016. № 4. С. 107-112;
8. Спиркина Т.С. Исследование динамики Интернет-зависимости // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 311. С. 159-162.

9. Сиденко Е.А. Особенности подросткового возраста // Муниципальное образование: инновации и эксперимент. 2017. № 2. С. 30-33.
10. Шахмартова О.М. Подросток и компьютер // Известия ПГУ им. В.Г. Белинского. 2016. № 28. С. 139-147.
11. Эльконин Д.Б. Детская психология. М.: Академия, 2007. 384 с.
12. Лоскутова В.А. Интернет зависимость как форма нехимических аддиктивных расстройств: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Новосибирск, 2004. 24 с.
13. Goldberg I. Internet addiction disorder // CyberPsychol. Behavior. 1996. Vol. 3. Issue 4. P. 403–412.
14. Greenfield D.N. Virtual Addiction: Help for Netheads, Cyberfreaks, and Those Who Love Them. Oakland: New Harbinger Publ. 1999.
15. Surrat C.G. Netaholics? The Creation of a Pathology. Commack, N.Y.: Nova Science Publ., 1999.
16. Young K. Internet Addiction Test (IAT) // Stoelting. 32 p.

© Коваленко С.В., Маковецкая А.Д., 2021